

Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)

Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação (ARGO)

Resultados Comprovados do Programa Amazon Hacking

Impactos nas Comunidades Ribeirinhas

Indicador	Resultado
Projetos desenvolvidos	130
Alunos envolvidos	1.000
Pessoas impactadas (moradores e turistas)	3.000

As experiências da edição 2024 e 2025 pode ser conferida nos vídeos abaixo:

Edição	Localidade	Cursos envolvidos	Link
4° edição Amazon Hacking 2025	Belém-PA	7 cursos - Ciência da Computação, Administração, Publicidade e Propaganda, Eng. da Computação, Eng. de Produção, Civil e Arquitetura	https://www.youtube.com/watch?v=80JqKZWoy4w

Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)

Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação (ARGO)

3ª edição Amazon Hacking 2024	Comunidade de Piriquitaquara na Ilha do Combu, Belém-PA	5 cursos - Ciência da Computação, Administração, Publicidade e Propaganda, Eng. da Computação e de Produção.	https://youtu.be/tHHW4TiTyw8?si=YJMT8_J4BICguOZf
-------------------------------	---	--	---

Premiações dos Projetos Oriundos do Amazon Hacking

Projeto	Resumo	Evento	Ano	Líder do projeto	Curso	Comprovações
Caminus	Estufa com luz UV-A automática	Hackathon Empreende Belém	2023	Thiago Teixeira França	Engenharia da Computação	https://pa.agenciasebrae.com.br/inovacao-e-tecnologia/hackathon-emprende-belem-premia-equipes-com-ideias-inovadoras/
Juma	Revestimento inteligente com materiais amazônicos	Hackathon Jornada COP+ SENAI	2025	Ana Beatriz Pimentel Corrêa	Arquitetura e Urbanismo	https://www.cesupa.br/news/r092ehvjmmnmrr5xcx1ym6h3
Bioverniz	Verniz sustentável com resíduos orgânicos	Hackathon Jornada COP+ SENAI	2025	Ana Vitória Gomes Silva	Engenharia da Computação	https://www.cesupa.br/news/r092ehvjmmnmrr5xcx1ym6h3
Ecobim	Metodologia BIM para sustentabilidade	Hackathon Jornada COP+ SENAI	2025	Davi Moura Borges	Arquitetura e Urbanismo	https://www.cesupa.br/news/r092ehvjmmnmrr5xcx1ym6h3

Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)

Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação (ARGO)

Aprovações em Editais de Fomento

Projeto	Líder do projeto	Curso	Comprovações
DMS - Developers of Major Solutions	Vinícius Figueiredo da Silveira Farias	Engenharia da Computação	https://jornadaamazonia.org.br/sinapse-bio-divulga-resultado-final-com-70-projetos-aprovados/
Zenith Inova	Gabriel Pinheiro Marcelino de Oliveira	Engenharia da Computação	https://jornadaamazonia.org.br/sinapse-bio-divulga-resultado-final-com-70-projetos-aprovados/
NexusTech	Ernesto Bertoldo Brito Costa	Engenharia da Computação	https://jornadaamazonia.org.br/conheca-as-70-empresas-selecionadas-no-sinapse-bio-2024/

Transferências Tecnológicas

Projeto	Descrição	Local de Implantação	Pessoas impactadas	Comprovações
Ludus	Sistema de gestão escolar online e offline	Anexo Escolar Santo Antônio, Ilha do Combu	80 alunos	https://photos.google.com/share/AF1QipNOKn3cf0oV7UFNOhE4i2mHU9IpvSjhu1IY41xVKCvrjK_7YqfZnhLkjhCr7qNqww?key=NE4xa2xOMHIITIZ6ME5pRkVnVU5NZnpRSV8tZXJR
Yubi	Plataforma de jogos educativos offline	Anexo Escolar Santo Antônio, Ilha do Combu	80 alunos	https://photos.app.goo.gl/WJoEvWMMiTfgjJ1R18

Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)

Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação (ARGO)

Ymã	Biodigestor acessível para geração de biogás e biofertilizante	Restaurante Boá, Comunidade de Periquitaquara, Ilha do Combu	2.000 turistas/ano	https://photos.google.com/share/AF1QipN5ido2JMUochZvkMrSZqjDfj-YQ4pvEDLxZqpyzWzdLyYOLmuNwYG_tO9ovZeKUA?key=R GZqaVpvNjdra19tTlpPeDFhclZ4ODZPSFE4Tm9n
Ilhas Conectadas	Solução de conectividade via satélite de baixo custo	Escola Laurival Cunha, Ilha das Onças	400 alunos	https://barcarena.pa.gov.br/escola-do-furo-do-nazario-e-pioneira-no-uso-de-internet-via-satelite/

Prof. Dr. Marcos Paulo Alves de Sousa

Coordenador do Programa Amazon Hacking

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6713232502495902>